

MUSIQA O'QITUVCHISINING INNOVATSION-IJODIY FAOLIYATINI
TAKOMILLASHTIRISH

Mirshayev Ulug'bek Muzafarovich

BuxDU Tasviriy san'at va Musiqa
ijrochiligi kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa ta'limi tizimida o'qituvchilarning innovatsion-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirish masalalari yoritilgan. Musiqa san'atining shaxs ma'naviyati va estetik dunyoqarashini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinib, zamonaviy pedagogning kasbiy muvaffaqiyatga erishishida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, o'qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorgarlik darajalari, pedagogik innovatsiyalarni qo'llash ko'nikmalari hamda ijodiy salohiyatni rivojlantirish omillari tavsiflangan. Tadqiqotda musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirish va ta'lim samaradorligini ta'minlashning muhim jihatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, musiqa o'qituvchisi, innovatsion faoliyat, ijodiy yondashuv, pedagogik innovatsiya, kasbiy kompetentlik, pedagogik texnologiyalar, innovatsion-ijodiy faoliyat, musiqiy-estetik tarbiya, kreativlik, kasbiy mahorat, ta'lim samaradorligi.

Musiqa san'ati inson paydo bo'lgan davrdan boshlab uning hayot yo'ldoshi bo'lib kelmoqda. Mustaqil respublikamizda yosh avlod tarbiyasiga katta e'tibor berilib, ularni xalqimizning madaniyati, san'ati, tarixi, adabiyoti, tili va milliy qadriyatlariga muhabbat ruhida tarbiyalash ustivor vazifadir. Zero, ma'naviy yetuk, aqliy barkamol, ahloqiy, estetik madaniyati barqaror shakllangan shaxsni tarbiyalash shu kunning talabidir.

Musiqa ruhiy holat hususiyatlarini ifodalash bilan insonni qurshab turgan atrof-muhit va tabiatni, xalqning milliy ruhini o'zida aks ettira oladi. Shu sababli, buyuk kompozitorlar ijodida milliy kuy ohanglarini, shu xalqqa xos bo'lgan xususiyatlarni anglab olish mumkin. Musiqa boshqa san'at turlari kabi insonlarning o'zaro muloqotiga yordam beruvchi vosita sifatida ham namoyon bo'ladi. Musiqaning mazmuni spetsifik musiqiy obrazlarda xaqiqiy borliqning aks ettirilishidir.

Hozirgi zamonaviy tadqiqotlar o'qituvchining kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlarga erishish uchun quyidagi asosiy shart-sharoitlarni ko'rsatadi:

- ✓ mutaxassis o'ziga ishongan bo'lishi kerak;
- ✓ maqsadga erishishga kuchli intilish bo'lishi kerak;

- ✓ nimaga erishish istagini aniq bilishi kerak; ishga pozitiv yo‘nalganlik;
- ✓ omad alohida muvaffaqiyatlarni ko‘ra bilish va shu paytda quvonch va baxtni his etish zarur.

Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, odamning hayoti va kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik borligini ko‘rsatadi. Shuning uchun mutaxassisning tayyorgarlik jarayonida yuzaga keladigan obyektiv va subyektiv omillarni rolini o‘rganish muhimdir. Ayniqsa, mutaxassis shaxsini nazariy bilimlar bilan qurollantirish bilan birga amaliy bilim, tajriba va ko‘nikmalarni shakllantirish lozim. Bu bilimlar innovatsion-ijodiy faoliyat asosidagina mustahkamlanib boriladi.

O‘qituvchining innovatsion-ijodiy faoliyatga tayyorgarligi quyidagi ko‘rsatkichlar orqali aniqlanadi:

- ✓ shaxsiy pedagogik faoliyatiga pedagogik innovatsiyalarni qo‘llash zaruriyatini anglashi;
- ✓ zamonaviy pedagogik texnologiyalardan va yangi metodik ish uslublaridan xabardorlik;
- ✓ shaxsiy ijodiy vazifalar, topshiriqlar, metodikalar yaratishga yo‘nalganlik eksperimental faoliyatga tayyorgarlik;
- ✓ innovatsion-ijodiy faoliyat mazmuni va tashkil etish yo‘lida duch keladigan qiyinchilik va muammolarga tayyor bo‘lish;
- ✓ pedagogik innovatsiyalarni o‘zlashtirishning amaliy ko‘nikmalariga ega bo‘lish va yangilarini yaratish.

Bu ko‘rsatkichlar o‘zaro turli kesimlarda o‘zini namoyon etadi. Jumladan yangiliklarga bo‘lgan ehtiyoj fan sohalari bo‘yicha turli yangi ma‘lumotlarga bo‘lgan qiziqishlarni motivatsiyalaydi. Shaxsiy innovatsion-ijodiy pedagogik faoliyatning samarasi esa ta‘lim jarayonidagi qiyinchilik, to‘siqlarni yengishga yordam berib, yangi faoliyat qirralarini namoyon qilish imkoniyatini beradi.

Yuqoridagi ko‘rsatkichlarning o‘zaro bog‘liqligi va namoyon bo‘lishida pedagogik faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishning intiutiv, reproduktiv, izlanuvchan va ijodiy darajalari farqlanadi. Pedagogik faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishning intiutiv darajasi. Fikrlash darajasi va amaliy faoliyatining yuqori darajasigi mansub bu toifadagi pedagoglar innovatsion-ijodiy faoliyatni an‘anaviy amaliyotga muqobil tizim sifatida tushunishadi. Bunday munosobat asosini yangilikni qabul qilishga bo‘lgan emotsional, intiutiv qarash tashkil etadi. Ularning nazarida innovatsiya bu yangilik xolos, ya‘ni chuqur nazariy bilimlarga asoslanmagan va amaliyotdan o‘tmagan. Bu toifadagi pedagoglar uchun pedagogik refleksiya xos emas.

Pedagogik faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishning reproduktiv darajasi.

Bu toifaga mansub pedagoglar yangilik yaratuvchi novator-pedagoglarning aniq metodikalari, ushbu metodikalarning nazariy asoslari, mazmuni va g'oyalardan yaxshigina xabardor hisoblanib, o'z pedagogik faoliyatlarida uning elementlaridan foydalanib turishadi. Ammo innovatsiyalarni qo'llash ularda tartibsiz, o'rni bilan vaziyatga qarab amalga oshiriladi. Ba'zi o'qituvchilar fikricha, innovatsiyalarni faqatgina ularning mualliflarigina qo'llashi kerak. Pedagogik refleksiya ularda kuchsiz namoyon bo'ladi. Bu toifaga mansub pedagoglar yangicha ishlashga harakat qiladilar va o'z faoliyatlarida amaliyotda keng yoritiladigan texnologiyalar, shuningdek yangi tajribalarni qo'rqmasdan qo'llaydilar. O'z xatolari va yutuqlarini yashirmasdan doimo ochiq muloqotga tayyor bo'ladilar.

Innovatsion faoliyatga ijodiy yondashuvchi pedagoglar ta'lim va tarbiya jarayoniga qo'llaniladigan ilmiy-metodik yangiliklar haqida keng qamrovli hamda salmoqli bilimlarga ega bo'ladilar. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda, yangi texnologiyalarni yaratadilar. Innovatsion jarayonda o'z ijodiy potensialini namoyon qilish ular hayot tarzining muhim omiliga aylanganligi bilan xarakterlanadi.

Innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarlik o'z-o'zidan shakllanmasdan, balki amaliy tajriba asosida o'qituvchi tomonidan egallanib borayotgan yangiliklar asosida takomillashib boradi. O'qituvchilarning kasbiy bilimlari va mahorati hamda ko'nikmalarini muntazam ravishda shakllantirishda zamonaviy mehnat bozori, shaxs, davlat va jamiyatning dinamik ravishda o'sib boruvchi ehtiyojlarini hisobga olish zarurdir. Bunda o'qituvchining kasbiy intellektual salohiyati, o'quv-metodik-axborotli ta'minot, kasbiy bilimlarni oshirish manbalari, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning ma'naviy kamolot darajalarining yetarliligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy kadrlar oldiga qo'yiladigan eng muhim vazifalardan biri – malakali mutaxassis sifatida avvalo o'zligini, o'z qobiliyatlari, shaxsiy fazilatlarini bilgan holda atrofida gilar mehnatini oqilona tashkil etish va ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida iqtidorli kasb sohibi sifatida faoliyat olib borishdir. Musiqa o'qituvchisi dars jarayonida quyidagi vazifalarni maqsad qiladi:

- ✓ o'quvchilarning musiqiy savodini shakllantirish, musiqiy hodisalarga nisbatan ongli munosabatini tarbiyalash va ularni idrok yetish qobiliyatini hosil qilish;
- ✓ o'quvchilarning musiqiy dunyoqarashini, tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish;
- ✓ musiqiy-estetik didini to'g'ri yo'naltirish va boyitish, ijodiy-krtativ qobiliyatlarini o'stirish.

Foydalangan adabiyotlar:

1. R.Ishmuhamedov., M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T.: "Nihol nashryoti, 2013.
2. G.Sharipova" Musiqa va uni o`qitish metodikasi" T. 2006.
3. Muratova S. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqa madaniyatini shakllantirishda intuitivlikni tarbiyalash muammosi //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – Т. 2024.
4. Xolmurotova, S., & Adilova, S. (2023). Shaxs ijtimoiylashuvida ratsional-emosiv psixoterapiyaning samaradorligi. Interpretation and researches, 2(3).

